

INSON RUHIYATINING NUTQDA VOQELANISH MEXANIZMI.

Akramova Shohista Islom qizi,

BuxDUo‘zbek tilshunosligi kafedrası

70230101– Lingvistika (o‘zbek tili) mutaxassisligi

2- bosqich magistranti

(Filologiya yo‘nalishi. Tel.: +998974864001)

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada shaxs nutqida lisoniy imkoniyatlardan amaliy foydalanishda aks etadigan nolisoniy omillar: ekspressivlik va uning nutqda namoyon bo‘lishi, nutq vaziyati, nutq maqsadi, nutq vaqtiga bog‘liq ravishda leksemalardan foydalanish natijasida nutqda yuzaga keladigan aniqlik va mavhumlik tushunchalari turli temperamentda o‘ziga xos ekanligi o‘rganildi.*

***Kalit so‘zlar:** ekspressivlik, nutqiy faoliyat, temperament, Treyger koeffitsiyenti, Harakatning predmetlashganligi koeffitsiyenti.*

Ekspressivlik (tilshunoslikda) — til birligining semantik, stilistik belgilari majmui; til birligining aloqa so‘zlashuv jarayonida so‘zlovchining nutq mazmuniga yoki nutq qaratilgan shaxsga nisbatan subyektiv (ijobiy yoki salbiy) munosabatining ifoda vositasi bo‘la olishini ta‘minlaydi. "Ekspressivlik" terminini fanga rus olimi N. V. Timofeyev Resovski kiritgan (1927). Ekspressivlik tilning barcha sathlari birliklari uchun xosdir. Fonetik ekspressiv vositalar sifatida so‘z tarkibidagi undoshlardan birining qo‘shaloq holda yoki biror unlining cho‘ziq talaffuz etilishi, urg‘uning o‘rnini o‘zgartirish kabilarni ko‘rsatish mumkin. Morfologik vositalar sifatida keng miqyosdagi erkalash-kichraytish qo‘shimchalari (subyektiv baho ifodalovchi qo‘shimchalar)ni ko‘rsatish mumkin (oyi-oyijon, uka-ukaginam va boshqalar). Leksik ekspressiv vositalarga o‘z haqiqiy ma‘nosidan tashqari uslubiy (salbiy yoki ijobiy) bo‘yoqqa ega bo‘lgan so‘zlar, undov so‘zlar va kuchaytiruv yuklamalari kiradi (masalan, "qiltiriq" so‘zi ozg‘inlikni salbiy jihatdan ifodalaydi,

baholaydi). Sintaktik sathda esa ekspressivlik odatdagi so‘z tartibini o‘zgartirish, elliptik tuzilmalardan foydalanish, so‘z takrorlari orqali ta‘minlanadi[1].

Inson nutqi va unda aks etadigan ekspressiv holatlar tahlili o‘ta murakkab jarayon bo‘lib, bu muammo bilan shug‘ullanish, nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik, psixologiya, tibbiyot, sotsiologiya psixolingvistika, neyrolingvistika, pragmalingvistika, kognitiv tilshunoslik kabi fanlarning ham obyektidir. Aynan his-tuyg‘ular muayyan individnigina emas, u mansub bo‘lgan etnik, ijtimoiy guruh va hatto xalqning o‘ziga xos jihatlarini aks ettiradi. Ayniqsa, hozirgi globallashuv jarayonida turli millat vakillarining obyektiv bilimlari bir-biriga juda yaqin keladi.

“Psixolingvistika” termini birinchi marta amerikalik psixolog N.Pronko tomonidan 1946- yilda ilmiy muomalaga kiritilgan. “Psixolingvistika” psixologiya (yunon. psyche “ruh”) va lingvistika (lotin. lingua “til”) kesishgan nuqtadagi metafan, ya’ni psixologiya va lingvistikaning sintezi hisoblanadi. 1953-yilda AQShning Blumington shahridagi Indiana universiteti huzuridagi Lingvistika va psixologiya qo‘mitasi tomonidan tashkil etilgan universitetlararo seminarda psixolingvistika mustaqil fan sifatida e‘lon qilindi[2]. Tilshunoslik va psixologiya mushtarakligi zaminida yuzaga kelgan bu soha til va nutq aspektiga antroposentrizm nuqtayi nazaridan yondashishni taqozo etadi. Ya’ni inson lisoniy va nutqiy faoliyati bevosita psixik holati bilan bog‘liq jarayondir. Nutqiy faoliyat psixologiyasi yuzasidan ko‘pgina olimlar ish olib borganlar: N.I.Jinkin, A.N.Sokolov, A.N.Leontev, L.S.Vigotskiy, L.A.Chistovich, D.I.Ramishvili, Y.L.Ginzburg shular jumlasidandir[3].

Dastlab tilni inson ruhiyatining namoyon bo‘lishi deb baholagan mualliflardan biri V.fon Humbolt edi. U tilni o‘lik mahsulot emas, balki doimiy tug‘ilish natijasidir, deya qaraydi[4]. Rus psixologi L.S.Vigotskiy fikrni so‘zga to‘yinib turgan bulutga o‘xshatadi. U fikr ifodalanmaydi, balki so‘zda namoyon bo‘ladi,- degan g‘oyalarni ilgari surgan[5]. Haqiqatan ham, tilda barcha leksemalar tayyor holda bo‘ladi va biz uni yomg‘ir tomchilaridek nutqda alohida-alohida voqelantiramiz.

Professor N.Mahmudovning quyidagi fikrlariga e'tibor qaratish lozim: "Tilni faqat va faqat kishilar o'rtasidagi aloqa vositasi sifatida talqin etish insonning tabiiy tilini, bu murakkab va muhtasham hodisani, eng kami, jo'nlashtirishdan, aniq bir milliy qiyofa yoki milliy-ruhiy zamindan mosuvo bo'lgan sun'iy tilga (masalan, esparanto kabi) tenglashtirishdan. Yo'l harakatini tartibga solish maqsadida yaratilgan shartli "til"ga baravarlashtirishdan boshqa narsa emas...

Holbuki, odamlar til vositasida tuyg'u va kechinmalari, quvonch va qayg'ulari, hayrat va hayronliklari, qalbdagi huzurlari kabi xilma-xil sezgilarni ham ifodalaydilarki, bular hamisha ham sof kommunikativ maqsadlarni ko'zda tutmaydi"[6]. Lisoniy birliklar bamisoli Mendeleev davriy sistemasidagi kimyoviy elementlar majmuidir. Borliqda kimyoviy elementlar sof holda uchramaganligi singari, lisoniy birliklar ham nutqda o'z-o'zicha mavjud bo'la olmaydi. Lisoniy birliklar nutqda shunchaki ketma-ketlik munosabati asosida bog'lanib qolmay, balki pragmatik unsurlar bilan ham o'ziga xos ravishda munosabatga kirishadi. Boshqacha aytganda, nutq vaziyati, muhiti, so'zlovchi va tinglovchining xususiyati, holati lisoniy birliklarni nutqqa xoslovchi, moslashtiruvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi[7]. Shunday ekan, nutq nafaqat pragmalingsvistika, balki psixologiya, psixolingvistikaning ham o'rganish obyekti sanaladi

Psixologik konstantlarning tildagi aksi bo'lgan emotsional konseptlar Jeneva tilshunoslik maktabining eng yorqin namoyondalaridan bo'lgan Sh.Balli tilda affektiv faktorning o'rniga e'tibor bilan qaragan. Uningcha, insonlarning ko'pchiligida hissiyot aqldan ustun turadi va bu holat nutqda, albatta, aks etadi. Uningcha, tilda affektiv faktor 2 maqsadga xizmat qiladi:

1. Inson subyektiv dunyosini aks ettiradi.
2. Kommunikatsiyaning boshqa a'zolariga ta'sir ko'rsatadi.

Har bir fraza "ikki qavatli" bo'lib, birinchi qavat axborot, ikkinchisi esa subyektning informatsiyaga munosabatidir. Aslini olganda, Qadimgi Yunoniston tilshunoslari aniqrog'i, stoiklar nutqni ikkiga: tashqi nutqqa va ichki nutqqa bo'lib o'rgandilar.[8] Bu esa qadim davrlardanoq nutqda "qavatlilik" borligini isbotlaydi.

Bu xil qarashlar boshqa tilshunoslar tomonida ham bayon qilingan bo‘lib, nemis tilshunosi K.Byuller diqqatga sazovor fikrlar aytgan. U o‘zining “Til nazariyasi” asarida lisonning uch vazifasi haqida gapiradi:

- 1) Darstellig – “bayon, tasvir” predmet yoki hodisaning ifodalanishi;
- 2) Ausbruk – “ifodalash ekspressivlik” axborot uzatuvchining shaxsiy xususiyatlarining ifodalanishi;
- 3) Appell – “murojaat” axborotni qabul qiluvchiga ta’sir ko‘rsatish va uning xatti-harakatini boshqarish.

Shaxsning lisoniy imkoniyatlardan amaliy foydalanishi so‘zlovchi hamda tinglovchining shaxsiy sifatlari, nutq maqsadi, uning turlari(oshkora yoki yashirin), shakllari(xabar so‘roq, buyruq, iltimos, maslahat, va’da berish, salomlashish, so‘rashish, xayrlashuv, uzr, tabrik, shikoyat kabilar), nutq strategiyasi va taktikasi, nutq odobi, muloqot madaniyati, so‘zlovchi yoki tinglovchining dunyoqarashi, bilim darajasi, qiziqishlari kabi qator nolisoniy omillar bilan mushtarak holda yuzaga chiqadi[9]. Darhaqiqat, lisoniy imkoniyat ijtimoiy hodisa bo‘lganligi sabab uning birliklari ham nutqiy voqelanishda turli pragmatik omillar ta’sirida yuzaga keladi. Masalan, “voy” undov so‘zini turli pragmatik omillar asosida yuzaga keltirish mumkin. Inson hayratlanish, achinish holatida, dard chekkanda, boshqacha aytganda, to‘y va aza marosimlarida “voy” undov so‘zini salbiy yoki ijobiy semasini voqelantiradi. Demak, lisoniy imkoniyat sifatida umumiylik, takroriylik kasb etsa, nutqiy voqelanganda pragmatik omillarga ko‘ra xususiylashadi. Bu esa so‘zlovchining nutqiy faoliyatining sifatini oshiradi. Inson mustaqil fikrlash va turli vaziyatga ko‘ra so‘zlardan o‘rinli foydalanish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Lison va nutq dixotomiyasi bilan shug‘ullangan tilshunoslarning ta’kidlashicha, lisoniy imkoniyat nutqda me’yor asosida voqelanadi, shu bilan birga, nutqqa nisbatan “obrazsiz” hamda “jonsiz”dir. Nutqning obrazlilikiga esa pragmatik omillar asosida vujudga keladi, lisoniy imkoniyatni “jonlantiruvchi” hodisalar majmui sifatida qaraladi[10]. Lisoniy imkoniyatlar nutqda voqelanar ekan, endi u xususiylashadi, nafaqat pragmatik omillar ta’siri, balki so‘zlovchining dunyoqarashi, psixik holatini ham o‘zida namoyon etadi. Olimlar tomonidan nutqiy

voqelikni tahlil qilish masalasida psixolingvistik ko'rsatkichlar aniqlanganki, ular nutqda ishtirok etgan so'z turkumlarining miqdoriga ko'ra inson

Psixolingvistik koeffitsiyentlar: Treyger koeffitsiyenti (KT), harakatning predmetlashganligi koeffitsiyentlari (HPK) va direktivlik koeffitsiyenti (KD) bo'lib, ular inson nutqida ishtirok etadigan so'z turkumlari nisbati va miqdoriga ko'ra tahlilni taqozo etadi[11]. KT – bu matn birligida berilgan fe'llar miqdorining sifatlar miqdoriga nisbatini belgilaydi. Uning qiymati barqaror bo'lmasdan ayni subyektning ayni paytdagi amaliy harakat va faollikka, refleksiya va passivlikka tayyorligiga ishora qiladi. KT emotsional barqarorlik darajasi va emotsional regulyatsiyaning ko'rinishi bilan bog'liq. KT me'yorda 1 ga yaqin bo'ladi. Uning ko'payishi bosh miyadagi organik buzilishlarda, vasvasalarda, affektiv holatlarda, obsessiv-fobik buzilishlarda, stenik ko'rinishidagi kechinmalar mavjudligida kuzatiladi va aktiv harakatlarga moyil odamlarga xos bo'ladi. Aleksitimiya belgisi sanaladi. KT pasayishi defitsitar psixopotalogik simptomatikada, dissotsiativ buzilishlarda, somatizatsiyalashgan patologiya, asteniyada ko'zga tashlanadi; shaxsdagi jur'atsizlik, tobe'lik, serxavotirlilik kabi xususiyatlarga ishora qiladi[12]. HPK – bu matn birligida berilgan fe'llar miqdorining otlar miqdoriga nisbatini belgilab, uning darajasi ta'kidning sintaksik tugalligi, ijtimoiylashganligini ifoda etadi. HPK KT singari tahlil etiladi. Shuni alohida ta'kidlash mumkinki, HPK balandlashuvi nutqning regressiv ko'rinishiga ishora etadi. Bosh miyaning mikroorganik jarohatlarida, shizofreniya klinikaidagi defitsitar buzilishlarda, ongning sifatiiy va miqdoriy buzilishlari diagnostikasida katta ahamiyat kasb etadi. KD – matn birligidagi umumiy so'z miqdoriga A- ekspressiya so'zlari va iboralari miqdoriy nisbatiga aytiladi. A-ekspressiyaga quyidagi so'z va so'z birikmalari taalluqlidir: “kerak”. “shart”, “majbur”, “hech qachon bo'lishi mumkin emas”, “hech kimga ruxsat etilmaydi”, “mumkin emas”, “e'tirossiz”, “mutlaq”, “shaksiz”, “butunlay”, “hamisha(doim)”, “har yerda”, “hech qachon”, “hech kim”, “hech nima”, “shubhasiz” va h. KD – ta'kidlar negizida yotgan kognitiv faollik pregnantligini aks ettiradi, uni aks ettiruvchi affekt shiddati bilan bog'liq, ustuvorlik, ekpansiyaga moyil, jur'atli va beskompromis shaxs xususiyatlarini ifodalaydi. KD

yuqorilashuvi suitsidal faollik, ijtimoiy xavfli xatti-harakatlarni amalga oshirish imkoniyati ko'pligini bashorat qilish imkonini beradi. KD balandligi agressivlik darajasining yuqoriligi, affektiv to'yingan g'oyalar(shu jumladan, vasvasalar) ustuvorligiga bilvosita ishora qiladi[13]. Konkret insonning semantik-grammatik xususiyatlari to'g'risida yaxlit tasavvur hosil qilish uchun psixolingvistik koeffitsiyentlar, ular dinamikasi kompleks baholanishi lozim.

Matnda psixologik holatlarni ifodalashda assotsiativ so'zlar ham muhim o'rin egallaydi. Bunday so'zlar matnda o'ziga xos assotsiativ maydon hosil qilib, matn o'quvchisining ruhiyatida ham muayyan holatni yuzaga keltiradi. Bunday holatning yuzaga kelishiga matnda qo'llangan, psixologik jihatdan o'zaro aloqador bo'lgan so'zlar haqidagi obrazlarning qayta tiklanishi sabab bo'ladi[14].

A.Arno va K.Lanslo asarlarida keltirilgan fikrga ko'ra nutqning asosiy birligi gapdir. "Odamlar o'zlari tasavvur qilgan narsani ifodalash uchun emas, aksariyatda o'zlari tasavvur qilgan narsalar to'g'risida mulohazasini bildirish uchun so'zlashadilar." Narsa va hodisalar to'g'risidagi mulohazasini ular gap(propozitsiya) deb nomlashadi. Har qanday gap ikki elementdan iborat: subyekt (nutq predmeti) va atribut (ta'kidlanayotgan va tasdiqlanayotgan narsa).

Xulosa. Matnda psixologik holatlarni ifodalashda assotsiativ so'zlar muhim o'rin egallaydi. Chunki bunday so'zlar matnda muallif aytmoqchi bo'lgan fikrlarni kitobxon tez va tiniq ilg'ay olishiga, asardagi peyzajni tasavvur qilishiga, bir so'z bilan aytganda asar muhitida yashashiga yordam beradi. Bu esa kitobxonning badiiy-estetik va aqliy savodxonligini oshiradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ginzburg.Y.L. 1) Nutq harakatining programm sxemalari haqida. "XVIII Xalqaro psixologik kongress. Ma'ruzalar tezislari" 2-chiqishi. –M., 1966.[3]
2. JinkinN.I. Nutq mexanizmlari. –M., 1958.[3]
3. Leontyev.A.A. Nutq faoliyatida so'z. Nutq faoliyati umumiy nazariyasining ayrim muammolari. – M., 1965.[3]
4. Leontyev.A.A. Til va inson aqli. – M., 1965.[3]
5. Leontyev.A.A. Tilning vujudga kelishi va dastlabki rivoji. –M., 1963.[3]

6. Mengliyev B. Tilda imkoniyat va voqelik mushtarakligi. Ma'rifat gazetasi.,2013.15-may.[7,9,10]
7. Psixolingvistika. Ma'ruzalar matni. –T., 2011., –10-b.[2]
8. Ramishvili.D.I. Nutq psixologiyasi nuqtayi nazaridan til belgisi muammosi. “Psixologlar jamiyati I syezdida ma’ruzalar tezislari”. 1-chiqishi, –M., 1959.[3]
9. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. –Toshkent, 2010. –22- b.[8]
10. Sokolov.A.N. Tafakkurning nutq mexanizmlari muammosi bo'yicha tadqiqot. “psixologik fanlar”, 1-tom, –M., 1959.[3]
11. Sokolov.A.N. Tafakkur jarayonida ichki nutq dinamikasi va funksiyalari (yopiq artikulatsiyada), “PFA axboroti”, 113-chiqish. – M., 1960.[3]
12. Sokolov.A.N. Ichki nutqning elektromiografik tahlili va tafakkur (fikrlash)ning eyrodinamikasi muammosi. – M., 1963.[3]
13. Vigotskiy.L.S. Tafakkur va nutq. “Tanlangan psixologik tadqiqotlar”. M., 1956. – 378-b.[5]
14. Xudoyberganova D.S. O'zbek tilida matnning antroposentrik tadqiqi. Fil.fan.dok.diss. – Toshkent., 2014.[14]
15. Xudaybergenova G. “Eksperimental psixologiyasi” bo'yicha o'quv-uslubiy majmuasi. –Nukus, 2012.[4]
16. Yo'ldoshev M.M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi: Filol. Fan. d-ri ...dis.– Toshkent: O'zR FA TAI, 2009. –104 b.[6]
17. G'oziyev E. Umumiy psixologiya. –Toshkent, 2002.[15,17,18]
18. Chistovich.L.A. Insonning odamdagi(har kungi) nutqni payqashi. –M.,1962.[3]
19. <https://helpiks.org/3-6191.html>[11,12,13,16]
20. <https://uz.wikipedia.org/wiki>[1]